
Ion COROPCEAN(1)
Agency for Military Science and Remembrance
Moldova State University
Svetlana CEBOTARI (2)
Moldova State University

**(IN)EFICIENȚA MISIUNILOR DE MENȚINERE A PĂCII ÎN REGIUNEA
TRANSNISTREANĂ - UNELE CONSIDERAȚII**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17943636>

Title:	(IN)EFFICIENCY OF PEACEKEEPING MISSIONS IN THE TRANSNISTRIAN REGION - SOME CONSIDERATIONS
Abstract:	<p><i>The Transnistrian region constitutes a key area of interest for the study of frozen conflicts and post-Soviet security mechanisms. The peacekeeping mission, established following the 1992 ceasefire agreement, is of a hybrid nature, involving Russian forces alongside Moldovan and Transnistrian contingents. However, the predominant involvement of the Russian Federation raises significant concerns regarding impartiality and legitimacy, challenging the core principles of UN peacekeeping operations. The analysis further underscores the lack of effective monitoring and transparent reporting mechanisms, which undermines the overall credibility of the mission. The central finding is that the current configuration produces ambivalent outcomes: while it effectively ensures short-term stability, it falls short in promoting a sustainable and equitable resolution. The study argues for a reform of the mission's framework, including its potential internationalization under the auspices of a multilateral organization, with the aim of transforming military stability into a genuine process of reconciliation and durable peacebuilding.</i></p> <p><i>This research seeks to assess the (in)effectiveness of peacekeeping operations within the specific political realities of eastern Moldova.</i></p>
Keywords:	Republic of Moldova; Security Zone; Unified Control Commission; Peacekeeping Operation; Transnistrian Region
Contact details of the authors:	E-mail: ion.coropcean@gmail.com (1) svetlana.cebotari11@gmail.com (2)

Introducere

Regiunea transnistreană, situată pe malul stâng al Nistrului, reprezintă una dintre cele mai complexe și persistente zone de instabilitate din spațiul post-sovietic. Conflictul armat din 1992, soldat cu victime și distrugerii considerabile, a fost urmat de instaurarea unei misiuni de menținere a păcii, al cărei obiectiv declarat a fost prevenirea reluării ostilităților și asigurarea unui climat de securitate în regiune. Această misiune, rezultată din acordul de încetare a focului dintre Republica Moldova și Federația Rusă, are un caracter hibrid, fiind compusă din contingente militare moldovenești, transnistrene și rusești. Particularitatea sa constă în faptul că nu se află sub egida unei organizații internaționale consacrate (precum ONU sau OSCE), ci funcționează în baza unui format bilateral și asimetric, în care rolul determinant revine Moscovei.

Problematika (in)eficienței acestei misiuni este una de actualitate și relevanță științifică majoră, întrucât ridică întrebări esențiale privind natura și limitele mecanismelor de securitate în conflictele înghețate. Dacă, pe de o parte, misiunea este prezentată ca un factor de stabilitate, pe de altă parte, există numeroase argumente potrivit cărora aceasta a perpetuat statu-quo-ul și a diminuat șansele unei soluții politice durabile. În plus, prezența militară a Federației Ruse, legitimată prin participarea la această misiune, reprezintă un punct de dispută constant atât în discursul politic intern, cât și în cel internațional.

Independența Republicii Moldova, realizată prin exprimarea voinței cetățenilor și a clasei politice, fiind consfințită juridic prin adoptarea *Declarației de Independență* la 27 august 1991¹ de către Parlament, a fost supusă unei încercări majore în primăvara-vara anului 1992. Apariția și intensificarea separatismului transnistrean au constituit o amenințare reală la adresa integrității teritoriale a noului stat suveran. Evenimentele au depășit rapid cadrul instituțional al Parlamentului și al Pieței Marii Adunări Naționale, fiind dificil de gestionat de către clasa politică. În consecință, Republica Moldova și cetățenii săi s-au confruntat cu un conflict armat de amploare.

În ultima decadă a lunii iunie 1992, situația din zona confruntărilor armate dintre forțele guvernamentale și cele separatiste s-a agravat semnificativ. Linia de contact militar se extinsese până la 70 de kilometri, iar intensitatea luptelor era în continuă creștere. Zilnic se înregistrau pierderi considerabile - între 10 și 15 militari căzuți, 40-50 de răniți, precum și un număr în creștere de refugiați. În comunitățile unde erau înmormântați militarii căzuți la datorie, conflictul era resimțit profund, generând un climat de doliu și reculegere colectivă. În aceste condiții, forțele guvernamentale se confruntau cu lipsa acută de armament, tehnică

¹ *Declarația de Independență a Republicii Moldova*. Lege privind Declarația de independență a Republicii Moldova Nr. 691-XII din 27.08.1991, Monitor Nr.11-12/103,118 din 1991. <https://www.constcourt.md/pageview.php?l=ro&id=276&idc=11> (12.09.2025)

militară și cadre profesionale de comandă. În schimb, formațiunile paramilitare transnistrene beneficiau de sprijin substanțial din partea Armatei a 14-a a Federației Ruse, care le furniza armament și tehnică de luptă².

În acest context, președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, a demonstrat voință politică și a adoptat una dintre cele mai importante decizii ale mandatului său: inițierea negocierilor pentru încetarea conflictului armat. Principalul interlocutor diplomatic era Federația Rusă, stat care deținea un rol determinant în evoluția ostilităților. O primă înțelegere a fost convenită la 3 iulie 1992, în cadrul întrevederii dintre președinții Boris Elțin și Mircea Snegur, care au decis oprirea imediată a focului. Negocierile oficiale au debutat la 7 iulie 1992, cu participarea delegației Republicii Moldova, condusă de generalul de divizie Pavel Creangă, și a delegației Federației Ruse, condusă de general-colonelul Viktor Semionov³.

Discuțiile s-au desfășurat într-un climat tensionat, reprezentanții Republicii Moldova fiind expuși unor presiuni și amenințări directe. În urma tratativelor, s-a decis retragerea tehnicii militare grele de pe pozițiile de luptă începând cu ora 00:00 a zilei de 8 iulie și concentrarea acesteia în zone prestabilite. Implementarea acordului era monitorizată prin grupuri mixte de control și observatori. Un element de noutate în cadrul negocierilor l-a constituit discutarea introducerii forțelor de menținere a păcii, pentru prima dată concepute ca un mecanism de stabilizare și soluționare pașnică a conflictului armat. Implementarea acestora urma să fie realizată ulterior, prin semnarea unui acord politic. Negocierile asupra textului acordului și pregătirea acestuia pentru semnare au fost purtate, din partea Republicii Moldova, de delegația condusă de consilierul prezidențial Nicolae Chirtoacă⁴.

1. Oprirea ostilitățile de pe Nistru - pas important în reglementarea conflictului transnistrean

Misiunea de menținere a păcii din regiunea transnistreană a fost instituită ca urmare a Acordului de încetare a focului semnat la 21 iulie 1992 între Republica Moldova și Federația Rusă⁵, sub auspiciile președinților Mircea Snegur și Boris Elțin. Acest acord a marcat sfârșitul confruntărilor armate dintre forțele

² Pavel Creangă, *Ia hociu rasskazati...*, Elan Poligraf, Chișinău, 2005 (Павел Крянгэ. *Я хочу рассказать...*, Elan Poligraf, Chișinău, 2005, pp. 133-134.

³ *Ibidem*.

⁴ Pavel Creangă, *Op. cit.*, pp. 133-134.

⁵ *Acordul cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova.*

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/1992-07-21-ru-moscow-agr_on_principles_of_peaceful_settlem.pdf (12.09.2025)

moldovenești și separatiste, sprijinite activ de unități ale Armatei a 14-a ruse⁶. De asemenea, Documentul mai prevedea crearea unei „Zone de Securitate” (art. 1, §2) și instituirea unei Comisii Unificate de Control (CUC)⁷, responsabilă pentru supravegherea încetării focului (art. 2). Structura misiunii este una atipică în raport cu standardele internaționale. Ea include contingente militare moldovenești, transnistrene și ruse, dislocate în zona de securitate Tighina (Bender), cu rolul de a monitoriza respectarea armistițiului⁸.

Conform prevederilor art. 3, orașul Tighina a fost declarat zonă supusă unui regim special de securitate, administrată de autoritățile locale de autoadministrare, în cooperare cu CUC, căreia, împreună cu poliția i-a revenit și responsabilitatea menținerii ordinii publice. Art. 4 stipula expres că Armata a 14-a a Federației Ruse, staționată pe teritoriul Republicii Moldova, era obligată să respecte cu strictețe neutralitatea. Prin prevederile stipulate în art. 5 al Acordului se interzicea aplicarea oricăror sancțiuni sau blocaje și prevedea eliminarea obstacolelor în calea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor și persoanelor⁹. În ansamblu, conform art. 7, măsurile consfințite de acord au fost definite drept „o parte foarte importantă a reglementării conflictului prin mijloace politice”¹⁰.

Este necesar de subliniat că, începând cu momentul deciziei politice de încetare a conflictului armat, reprezentanții Republicii Moldova au menținut un dialog constant cu partea rusă. Contrar percepțiilor vehiculate uneori în spațiul public, deciziile adoptate nu au fost impuse unilateral, ci au rezultat din negocieri și înțelegeri reciproce. Fiecare măsură adoptată a fost semnată și asumată de reprezentanții Republicii Moldova. Mai mult, anumite propuneri formulate de partea rusă au fost respinse pe baza argumentelor delegației moldovenești. De exemplu, nu a fost acceptată utilizarea regimentului de parașutiști nr. 300, dislocat la Chișinău, ca forță pacificatoare. De asemenea, a fost respinsă propunerea de creare a două zone distincte de securitate: una pe linia Tiraspol-Bender, la 5 kilometri de Chișinău, și o alta în raionul Dubăsari. În schimb, forma actuală a

⁶ Alexander Kurtskhaliya, *Analiza juridică a acordului moldo-rus din 21 iulie 1992 de încetare a focului în conflictul transnistrean*, „Revista Națională de Drept”, Vol.48, Nr. 2 2022. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/65-70_33.pdf](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/65-70_33.pdf) (12.09.2025)

⁷ *Hotărâre Nr. 744 din 03-10-2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control*, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103252&lang=ro (12.09.2025)

⁸ *Acordul cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova*, https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/1992-07-21-ru-moscow-agr_on_principles_of_peaceful_settlement.pdf (12.09.2025).

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

zonei de securitate unice, continue, pe ambele maluri ale Nistrului, reprezintă o propunere a părții moldovenești¹¹.

Implementarea Acordului a constituit un prim test major pentru Marele Stat Major al Armatei Naționale, care abia se afla în proces de constituire instituțională. Planificarea, organizarea și participarea contingentului moldovenesc la FMP au fost realizate la un nivel înalt, succes datorat profesionalismului și responsabilității ofițerilor implicați. Această experiență a consolidat cunoștințele și practica în domeniul operațiunilor de menținere a păcii, domeniu relativ necunoscut militarilor moldoveni la acea dată. De asemenea, Forțele de Menținere a Păcii din zona de securitate constituie un instrument al deciziei politice, fundamentat pe principiul consensului, dar și pe mecanismele de influență în cadrul CUC, fapt ce a generat de-a lungul timpului favorizarea intereselor Federației Ruse. Activitatea acestora se desfășoară în baza mandatului atribuit de CUC, ceea ce face ca Operațiunea de Menținere a Păcii pe Nistru (OMP) să reprezinte parte integrantă a procesului politic de soluționare a conflictului transnistrean și să nu poată fi analizată în mod izolat.

2. Evoluția Operațiunii de Menținere a Păcii pe Nistru

Pentru o mai bună comprehensiune a rolului Operațiunilor de Menținere a Păcii în zona estică a Republicii Moldova, se impune realizarea unei treceri succinte în revistă a evoluției acestora. Evoluția Operațiunii de Menținere a Păcii pe Nistru poate fi structurată în mai multe etape, determinate de dinamica procesului politic al negocierilor dintre părți:

Prima etapă, considerată una de succes (iulie 1992- martie 1998), a fost caracterizată prin atingerea obiectivelor militar-politice imediate ale misiunii. Astfel, au fost restabilite pacea și ordinea publică, iar premisele reizbucnirii conflictului armat au fost eliminate. Printre realizările concrete se numără: încetarea focului între părți, retragerea formațiunilor militare combatante, crearea zonei de securitate și instituirea punctelor de control și trecere pe perimetrul acesteia, inclusiv pe principalele puncte de traversare a Nistrului. Totuși, contingentele militare trilaterale (moldo – ruso - transnistrene), constituite conform Acordului de încetare a focului, pot fi considerate doar în mod convențional „forțe de menținere a păcii”. Această calificare este discutabilă, având în vedere că formatul pacificator includea reprezentanți ai părților anterior implicate în confruntări armate, ceea ce contravine principiilor consacrate ale operațiunilor de menținere a păcii desfășurate sub egida Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, aplicarea principiului consensului în procesul decizional atât la nivel militar (Comandamentul Militar Întrunit), cât și la nivel politic (Comisia Unificată de Control - CUC), a generat ulterior blocaje și a favorizat conservarea situației. În consecință, doar obiectivul principal al Acordului - încetarea confruntărilor armate

¹¹ Pavel Creangă, *Op. cit.*, pp. 110-123.

- a fost pe deplin realizat, în timp ce celelalte obiective, precum demilitarizarea zonei de securitate, eliminarea completă a sancțiunilor și obstacolelor în calea circulației libere a persoanelor, bunurilor și serviciilor, nu au fost atinse¹².

Încetarea ostilităților și diminuarea riscului reluării acestora au stat la baza unor decizii ulterioare adoptate separat și în comun de către părți. Federația Rusă a decis să nu trimită contingente militare din interiorul țării, atribuind această responsabilitate Grupului Operațional al Federației Ruse dislocat în Transnistria. Până în iunie 1996, contingentul rus al FMP a fost asigurat de unități aerportate din Tula și Pskov, în total fiind rotați șapte contingente, cu schimbări semestriale. Republica Moldova, la rândul său, a trecut de la utilizarea rezerviștilor la includerea militarilor în termen, care au înlocuit treptat efectivele de rezervă¹³.

În perioada 1994–1996, prin decizii CUC, a fost redus semnificativ numărul posturilor de control și trecere din zona de securitate, fapt ce a facilitat circulația populației și a diminuat sarcina contingentelor militare. De asemenea, până la sfârșitul anului 1993 au fost neutralizate peste 11.000 de mine și alte obiecte explozive. Ultimele terenuri minate, aproximativ 80 de hectare situate în apropierea localității Pohrebea, au fost curățate în anul 2000 de un detașament moldovean de geniști, care au distrus 345 de obiecte explozive. Un element definitoriu al acestei etape a fost consolidarea cooperării între militarii celor trei contingente. În pofida faptului că la posturi erau dislocați militari din tabere opuse, nu s-au înregistrat cazuri de ostilitate, răzbunare sau agresiuni fizice ori morale, ceea ce confirmă că natura conflictului a fost preponderent politică.

Cea de a doua etapă, numită etapa reformelor (martie 1998 – august 2004) este marcată prin semnarea la data de 20 martie 1998, la Odessa, în prezența șefului Misiunii OSCE, a *Acordului privind măsurile de creștere a încrederii și dezvoltarea contactelor dintre părți*. Documentul prevedea reducerea efectivelor FMP, demilitarizarea zonei de securitate, dislocarea unor forțe ucrainene de menținere a păcii, relaxarea controlului vamal, reconstrucția infrastructurii (poduri peste Nistru), retragerea echipamentului militar rusesc prin Ucraina, combaterea traficului ilegal, protejarea mediului și garantarea drepturilor omului¹⁴.

În contextul evenimentelor din acea perioadă, Republica Moldova a demonstrat voință politică în implementarea acordului, retrăgând ultimele unități militare din zona de securitate (școala militară din Rezina, peste 50 de blindate și aruncătoare de mine). De asemenea, au fost retrase companiile din Copanca și Vadul lui Vodă, iar batalionul din Varnița a fost redus la nivel de companie,

¹² Valeriu Cerba, *Adevărul despre agresiunea rusă în Transnistria*, Tipografia Centrală, Chișinău, 2019, p.67.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Acordul privind măsurile de creștere a încrederii și dezvoltarea contactelor dintre cele două părți*, https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/1998-03-20-ru-odessa-agreement_on_cbm_and_development_of_c.pdf (12.09.2025).

sarcina principală revenind Batalionului 22 de Menținere a Păcii. Ca urmare, efectivul moldovenesc din FMP a fost redus la circa 500 de militari¹⁵. La nivel general, contingentele FMP însuma 1.200-1.300 de militari, cu dotare standard de infanterie, cu excepția contingentului rus, care dispunea de 16 transportoare blindate (TAB), dintre care 13 sunt amplasate la posturi - în pofida angajamentului rus de retragere până la sfârșitul anului 2003. Unitățile militare au fost dislocate astfel: Federația Rusă - la Bender (și o subunitate la Dubăsari); Republica Moldova - la Cocieri, Coșnița și Varnița; Transnistria - la Dubăsari și Grigoriopol, iar observatorii militari au fost dispuși la Dubăsari, Criuleni, Doroțcaia, Vadul lui Vodă și Bender, iar Comandamentul Militar Întrunit cu sediul la Bender¹⁶.

Astfel, ca rezultat al semnării Acordului de la Odessa, în zona de securitate au activat observatori militari ucraineni (10 ofițeri). Aceștia au fost retrași în 2022, odată cu declanșarea războiului din Ucraina. Grupurile de observatori constituie principalul mecanism de monitorizare și reacție rapidă, fiind subordonate CUC și operativ Comandamentului Militar Întrunit. Participarea ofițerilor moldoveni cu experiență în operațiuni ONU și cursuri internaționale a contribuit la profesionalizarea misiunii, însă aplicarea principiului consensului în luarea deciziilor a reprezentat un obstacol major pentru eficiența operațională. Spre sfârșitul primei etape și pe parcursul celei de-a doua, activitatea CUC și a Comandamentului Militar Întrunit s-a redus la constatarea și raportarea încălcărilor depistate de observatori, fără adoptarea unor măsuri ferme. Introducerea comandantului militar al contingentului transnistrean în componența CUC, cu acceptul părții moldovenești, a politizat procesul decizional și a permis blocarea frecventă a unor acțiuni necesare¹⁷.

Cea de a treia etapă, numită etapa crizei și conservării (august 2004 - prezent) este caracterizată prin faptul că în perioada de după încetarea conflictului armat, partea transnistreană a introdus în zona de securitate unități militare dotate cu tehnică de luptă și armament, trupe de grăniceri, posturi de frontieră și centre de instruire militară. Totodată, aceste structuri au restricționat accesul grupurilor de observatori militari la obiectivele civile și militare din regiune, diminuând în mod deliberat rolul Forțelor de Menținere a Păcii (FMP) în gestionarea situației, contrar mandatului și atribuțiilor acestora. Un exemplu ilustrativ îl constituie evenimentul din 26 iulie 2004, când miliția transnistreană a ocupat orfelinatul din Tighina și a interzis accesul celor aproximativ 60 de copii reveniți dintr-o tabără de vară, care au fost nevoiți să petreacă noaptea în aer liber. Incidentul a generat reacții sociale,

¹⁵ Ion Coropcean, *Operațiunea de menținere a păcii în Zona de Securitate pe Nistru – unele realizări și rezerve* „Cohorta. Revistă de Istorie Militară”, Nr. 2, 2020, pp. 141-152.

¹⁶ *Contingentele Forțelor de Menținere a Păcii în Zona de Securitate*, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, <https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=163> (12.09.2025)

¹⁷ *Ibidem*.

concretizate prin organizarea de pichete de către profesori, părinți și elevi la școlile amenințate cu închiderea de către administrația de la Tiraspol.

În aceeași perioadă, administrația transnistreană a inițiat acțiuni de blocare și ulterior de preluare a infrastructurii feroviare care funcționa integrat cu partea dreaptă a Nistrului, a portului de la Varnița și Bender, precum și a activităților agricole ale locuitorilor din Coșnița, Dorotcaia și Cocieri. Totodată, au fost instalate posturi suplimentare de control și au fost limitate serviciile de telefonie mobilă. Pentru FMP, aceste evenimente au marcat începutul celei de-a treia etape - caracterizată prin criză și stagnare - determinată de imposibilitatea exercitării unei influențe militare reale asupra evoluțiilor din zona de securitate.

Un aspect deosebit de relevant constă în statutul juridic precar al militarilor Federației Ruse dislocați în regiune. Conform Legii nr. 448/2003 privind statutul forțelor militare străine pe teritoriul Republicii Moldova, prevederile legale nu se aplică formațiunilor militare ale Federației Ruse, care, în conformitate cu Acordul din 1992, urmează a fi retrase de pe teritoriul național. De asemenea, aceste reglementări nu vizează contingentele create pentru asigurarea regimului de securitate în baza acordului menționat¹⁸. Prin urmare, prezența militară rusă rămâne în afara cadrului juridic al Republicii Moldova, consolidând un regim de ambiguitate legală.

Această situație, dublată de stagnarea și lipsa de adaptare a mecanismului de pacificare - inclusiv rolul observatorilor militari, organizarea posturilor de control și principiile de conducere în cadrul Comandamentului Militar Întrunit - a generat vulnerabilități majore. Consecința cea mai gravă a fost incidentul din 1 ianuarie 2012, când un tânăr din satul Pârâta (raionul Dubăsari) a fost împușcat mortal de un pacificator rus cu muniție interzisă de ONU, în timp ce încerca să traverseze un post de control. Cazul a fost examinat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a condamnat Federația Rusă în unanimitate¹⁹.

Deși în anii precedenți au existat incidente în care utilizarea armamentului a provocat victime atât în rândul militarilor, cât și al civililor, acestea au fost atribuite în general imprudenței sau încălcării regulilor de securitate. Incidentul din 2012 constituie însă un caz singular, în care arma a fost folosită în mod intenționat asupra unei persoane civile, demonstrând persistența unor instrucțiuni depășite și inadecvate pentru realitățile post-conflict. Menținerea consensului drept principiu fundamental în adoptarea deciziilor a împiedicat modificarea acestor reglementări. Mai mult, amplasarea posturilor tripartite doar pe podurile de peste Nistru, și nu pe linia de confruntare de pe traseul Grigoriopol–Dubăsari, a condus la izolarea

¹⁸ *Legea Nr.448/2003 cu privire la statutul forței militare străine în Republica Moldova*, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28813&lang=ro (12.09.2025).

¹⁹ *CEDO a condamnat Rusia pentru uciderea lui Vadim Pisari de către pacificatorul său*, <https://www.dw.com/ro/cedo-a-condamnat-rusia-pentru-uciderea-lui-vadim-pisari-de-catre-pacificatorul-sau/a-18396810> (12.09.2025).

comunităților aflate sub jurisdicția Republicii Moldova pe malul stâng, inclusiv a satului Pârâta. Această configurație a infrastructurii de securitate a contribuit la consolidarea unei stări de vulnerabilitate structurală a populației locale.

Un element definitoriu al stărnării mecanismului de pacificare îl constituie instalarea posturilor ilegale de către administrația de la Tiraspol în zona de securitate, începând cu anul 2004. Aceste acțiuni reflectă schimbarea de roluri și asumarea unilaterală a autorității de gestionare a situației de securitate în regiune. În prezent, în zona de securitate funcționează 15 posturi ale Forțelor de Menținere a Păcii (FMP), instituite în conformitate cu deciziile Comisiei Unificate de Control (CUC). Concomitent însă, fără acceptul acesteia, sunt active 24 de posturi și puncte de trecere staționare, gestionate de structurile de grăniceri, vamă, migrație și miliție ale regiunii transnistrene. Prin activitatea lor, acestea conturează de facto o frontieră administrativă a regiunii separatiste, contravenind Acordului din 21 iulie 1992 și deciziilor ulterioare ale CUC²⁰.

Relevant în acest context este Acordul de la Odessa din 20 martie 1998²¹ „Cu privire la măsurile de încredere și dezvoltarea contactelor între Republica Moldova și Transnistria”, care, conform prevederilor punctului 4, „în mod expres necesită elaborarea unor propuneri privind reducerea treptată a posturilor de grăniceri transnistrene, în vederea creării unui regim favorabil pentru libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor”. De-a lungul anilor, partea moldovenească a depus eforturi pe diverse platforme de dialog pentru implementarea acestor prevederi, inclusiv pentru eliminarea posturilor ilegale.

Cu toate acestea, reprezentanții administrației transnistrene au evitat constant angajamentele politice referitoare la asigurarea liberei circulații, invocând motive diverse. Situația s-a agravat în mod considerabil odată cu declararea stării de urgență pentru combaterea pandemiei COVID-19. Începând cu 12 martie 2020, autoritățile de la Tiraspol au instalat în mod unilateral aproximativ 37 de posturi mobile în jurul localităților aflate sub jurisdicția autorităților constituționale ale Republicii Moldova, consolidând astfel controlul teritorial și restricționând mobilitatea populației²². În același timp, încercările observatorilor militari de a se deplasa în teren pentru a documenta în mod regulamentar aceste încălcări au fost în

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Acordul privind măsurile de creștere a încrederii și dezvoltarea contactelor dintre cele două părți*, https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/1998-03-20-ru-odessa-agreement_on_cbm_and_development_of_c.pdf (12.09.2025).

²² *Tiraspolul refuză să discute despre cele 37 de posturi instalate ilegal. Ședința CUC, amânată*, https://tv8.md/2020/05/29/tiraspolul-refuza-sa-discute-despre-cele-37-de-posturi-instalate-ilegal-sedința-cuc-amanata?fbclid=IwY2xjawM_tj5leHRuA2F1bQIxMQBicmlkETfYMXZyaHEzalBRN1pPYTBjAR4hX3D-eqSa_gKc1h9hQf2EMfFxroMNU0COV2aaR8VVjy9YP19agIoCgSXQoQ_aem_jeWml_KZzKQdgRRLfcHGzg (12.09.2025).

mod repetat blocate de partea transnistreană. Totuși, o parte dintre cazuri au fost consemnate de Misiunea OSCE în Republica Moldova, în baza „Principiilor de cooperare dintre Comisia Unificată de Control și Misiunea OSCE în Republica Moldova”, semnate în 2004, și prezentate ulterior în cadrul CUC. Cu toate acestea, lipsa consensului a împiedicat adoptarea unor decizii, întrucât partea transnistreană a refuzat sistematic includerea subiectului pe agenda Comisiei și examinarea sa în mod oficial.

Problematika instalării posturilor ilegale și a restricționării liberei circulații a cetățenilor a constituit subiect al discuțiilor politice la nivel înalt. Astfel, la 28 iulie 2020, în cadrul întrevederii dintre Președintele Republicii Moldova și liderul administrației de la Tiraspol²³, cel din urmă a recunoscut existența posturilor ilegale, precizând că din numărul total instalat anterior au rămas doar 11. Prin această declarație, liderul transnistrean și-a asumat implicit responsabilitatea pentru instituirea posturilor și pentru rolul pe care acestea îl joacă în gestionarea situației de securitate²⁴. Această poziționare scoate în evidență vulnerabilitățile mecanismului actual de monitorizare a zonei de securitate, reflectă sfidarea de către Tiraspol a cadrului de pacificare de pe Nistru și contribuie, în prezent, la diminuarea încrederii populației în formatul existent al operațiunii.

Evenimentele caracteristice etapei a treia relevă faptul că tensiunile de natură nemilitară au atins un nivel maxim. Pe de o parte, Forțele de Menținere a Păcii (FMP) și-au dovedit incapacitatea și lipsa de competență în gestionarea unor asemenea provocări, iar pe de altă parte, administrația de la Tiraspol și-a realizat obiectivele politice, consolidând controlul asupra frontierei administrative și limitând activitatea ultimelor întreprinderi care funcționau într-un sistem economic unitar la nivel republican. Astfel, etapa a treia demonstrează că FMP și-au îndeplinit sarcina militară inițială, în timp ce procesele actuale din zona de securitate sunt preponderent de natură nemilitară și ar trebui soluționate prin implicarea administrației locale, organelor de drept, autorităților centrale și factorilor politici. În această logică, se impune consolidarea unor noi mecanisme de natură politică, menite să fie asumate pe agenda clasei politice naționale. Acestea constituie o alternativă viabilă la contestarea formatului FMP, întrucât modificarea acestuia depinde de consensul tuturor participanților la misiune. În acest sens, activitatea politico-diplomatică, bazată pe promovarea interesului național al reintegrării teritoriale, rămâne principalul instrument al Chișinăului.

²³ *Președintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu liderul Transnistriei*, <https://presedinte.md/presa/presedintele-republicii-moldova-a-avut-o-intrevedere-cu-liderul-transnistriei> (12.09.2025).

²⁴ *Întâlnirea Președintelui Republicii Moldova cu liderul de la Tiraspol*, <http://vrmoldova.md/actualitate/desi-krasnoselski-spune-ca-au-ramas-11-posturi-ilegale-de-control-vicepremierul-opereaza-cu-alte-cifre/> (12.09.2025).

Pornind de la aceste raționamente, în activitatea Forțelor de Menținere a Păcii poate fi conturată cea de a patra etapă, aflată la pragul transformării, urmată de perspectiva încheierii misiunii și a retragerii. Viitoarea misiune, conturată la nivelul clasei politice, este proiectată ca una civilă, cu mandat internațional, și trebuie concepută drept o continuitate a actualei operațiuni, valorificând potențialul acesteia încă neexploatat pe deplin. Din această perspectivă, misiunea existentă urmează să fie finalizată din punct de vedere militar și transformată gradual într-o misiune civilă, într-un cadru de continuitate și nu printr-o substituție forțată. Totodată, transformarea sau schimbarea formatului FMP nu va constitui un proces autonom, ci rezultatul firesc al avansării dialogului politic între părți în vederea soluționării diferendului transnistrean și al consolidării măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului.

3. Perspective pentru Operațiunea de Menținere a Păcii pe Nistru

Analizând documentele oficiale ale Guvernului Republicii Moldova cu referire la operațiunile de menținere a păcii, se constată că acestea nu furnizează suficiente informații privind perspectivele și viitorul operațiunilor, limitându-se, în mare parte, la menționarea necesității transformării misiunii actuale într-o structură multinațională civilă cu mandat internațional care să includă statele membre ale Uniunii Europene, Federația Rusă și alte state interesate. Totuși, lipsa unui format precis și a unor mecanisme clare de implementare face ca această propunere să reprezinte o variantă redusă și incompletă a ideilor anterioare. În conformitate cu opiniile exprimate în literatura de specialitate, pentru ca o misiune multinațională civilă să funcționeze eficient, este necesară îndeplinirea a trei condiții esențiale:

a) plasarea misiunii sub autoritatea unei structuri neutre, care să prevină utilizarea de către Federația Rusă a unor mecanisme de influență exclusivă;

b) instituirea unui mecanism clar de constrângere, capabil să contracareze încălcările drepturilor omului, hărțuirea agenților economici și a transportatorilor, precum și alte abuzuri. Acest mecanism trebuie să fie riguros definit și aplicabil, întrucât un cadru vag ar putea conduce la perpetuarea conflictelor între observatori și structurile regimului de la Tiraspol (miliție, vamă, servicii de migrație ș.a.);

c) asigurarea unei logistici funcționale, condiție indispensabilă pentru instituirea și menținerea eficienței misiunii în situații de criză, în care organizarea sprijinului logistic se poate dovedi extrem de dificilă.

O alternativă mai favorabilă pentru interesele regiunii transnistrene constă în menținerea actualului format tripartit al operațiunii de menținere a păcii, dar cu implementarea unor măsuri care să-i sporească funcționalitatea:

a) îmbunătățirea schimbului de informații privind structura, efectivele și localizarea unităților militare și a armamentului, precum și garantarea accesului nestingherit al observatorilor militari în unitățile dislocate în zona de securitate, aflate în afara controlului Comisiei Unificate de Control (CUC);

b) transformarea postului de menținere a păcii nr. 10 (Federația Rusă), amplasat pe Podul Bender-Parcani, dintr-un post unilateral într-unul tripartit, conform alineatului 3, lit. „b” din decizia CUC din 30 iulie 1992, Protocolul nr. 4¹;

c) acordarea Misiunii OSCE a dreptului de a efectua inspecții și monitorizări asupra oricărui obiect din zona de securitate;

d) soluționarea situației instituțiilor penitenciare din Bender aflate sub autoritatea Ministerului Justiției al Republicii Moldova, condiționată de eliminarea departamentului militar al Centrului Regional de Pregătire (brigadă de infanterie) din incinta cetății, spațiu în care CUC nu deține competențe privind controlul efectivelor, al mișcării militarilor (sosire–plecare) sau al nivelului de dotare².

Astfel, *Acordul cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova*³ conține o serie de rezerve interne care pot constitui baza unor transformări structurale ale actualului mecanism de menținere a păcii. Valorificarea acestor rezerve ar permite Comisiei Unificate de Control (CUC) să inițieze tranziția către o nouă etapă a operațiunii prin implementarea unor obiective de reformă, fundamentate pe bune practici internaționale și susținute de expertiza unor organizații precum ONU și OSCE.

În acest context, un prim obiectiv îl reprezintă realizarea unei analize exhaustive a activității Forțelor Mixte de Menținere a Păcii (FMP). Această evaluare ar trebui să vizeze atât CUC ca organ de coordonare, cât și contingentul militar, comandamentul și posturile de control, cu scopul de a identifica deficiențele funcționale și de a formula recomandări de adaptare la realitățile post-conflict.

Un al doilea obiectiv constă în revizuirea și actualizarea cadrului normativ de funcționare a forțelor și a observatorilor militari, în vederea alinierii acestuia la condițiile de securitate și la necesitățile contemporane ale zonei de securitate⁴.

De asemenea, ar fi necesară eliminarea posturilor staționare și înlocuirea lor cu un sistem de patrulare mobilă, care să reducă gradul de militarizare și să asigure o mai mare flexibilitate operațională. În paralel, se impune raționalizarea efectivelor, prin reducerea acestora la un contingent de 100–150 de militari angajați prin contract pentru fiecare parte, precum și concentrarea trupelor în unul

¹ *Reforma misiunii de pacificare din Transnistria: o premiză pentru soluționarea conflictului*, Kiev, 2014. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.viitorul.org/files/10.pdf (12.09.2025).

² *Ibidem*.

³ *Acordul cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova*, https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/1992-07-21-ru-moscow-agr_on_principles_of_peaceful_settlem.pdf (12.09.2025).

⁴ *Ibidem*.

sau două centre de dislocare comună, ceea ce ar facilita coordonarea și transparența. Totodată, un pas esențial îl constituie retragerea tehnicii blindate din posturile mixte, măsură ce ar diminua percepția de presiune militară asupra populației civile. În planul consolidării capacităților, se recomandă crearea unui centru specializat de pregătire pentru operațiunile de menținere a păcii și organizarea unor programe comune de instruire a observatorilor și militarilor, inclusiv prin integrarea acestora în programele oferite de organisme internaționale (exerciții, cursuri, seminare)¹.

Un alt obiectiv de fond privește *reconfigurarea zonei de securitate*, printr-o abordare etapizată. În prima etapă, ar putea fi excluse zonele nordice (Camenca-Rîbnița) și sudice (Slobozia), care, din 1992, nu au găzduit formațiuni de menținere a păcii și unde nu s-au înregistrat incidente. Acestea constituie exemple elocvente privind posibilitatea finalizării misiunii. Într-o a doua etapă, procesul ar putea viza simplificarea sau chiar lichidarea zonei centrale (Bender), unde persistența unor tensiuni reclamă soluții mai complexe². Implementarea graduală a acestor măsuri ar contribui la creșterea încrederii reciproce între părțile implicate, la diminuarea tensiunilor persistente și la crearea condițiilor pentru asigurarea libertății de circulație a persoanelor, bunurilor și mijloacelor de transport. În acest mod, transformarea mecanismului de menținere a păcii ar putea deveni nu doar o condiție tehnică, ci și un catalizator pentru procesele politice de reintegrare a Republicii Moldova.

Se remarcă faptul că, după declanșarea războiului din Ucraina la 24 februarie 2022, Comisia Unificată de Control (CUC) și-a menținut activitatea neîntreruptă, întreprinzând o serie de măsuri pentru asigurarea stabilității în Zona de Securitate de pe Nistru. Printre aceste măsuri se numără:

a) Monitorizarea și raportarea situației – CUC a continuat să desfășoare ședințe săptămânale la Bender, în cadrul cărora au fost analizate rapoartele Comandamentului Militar Întrunit privind situația din Zona de Securitate. Aceste rapoarte au evidențiat prezența posturilor ilegale ale structurilor de forță transnistrene, indicând sfidarea regimului de securitate stabilit prin *Acordul din 21 iulie 1992*³;

b) Asigurarea liberei circulații și a ordinii publice – CUC a abordat aspecte privind libertatea de circulație a cetățenilor și a funcționarilor electorali în Zona de

¹ *Ibidem.*

² *Ibidem.*

³ *Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control semnaleză prezența posturilor ilegale în Zona de Securitate*, <https://www.moldpres.md/rom/oficial/delegatia-r-moldova-in-comisia-unificata-de-control-semnaleaza-prezenta-posturilor-ilegale-in-zona-de-securitate> (12.09.2025).

Securitate, subliniind importanța neîmpiedicării desfășurării proceselor electorale și menținerii ordinii publice¹;

c) Verificarea reducerii posturilor ilegale. În februarie 2025, reprezentanții regiunii transnistrene au raportat reducerea numărului de posturi ilegale din Zona de Securitate. CUC a decis ca observatorii militari din cadrul Forțelor Mixte de Menținere a Păcii să efectueze verificări pe teren pentru a confirma autenticitatea acestor informații².

Prin aceste acțiuni, CUC a urmărit menținerea stabilității și securității în Zona de Securitate, adaptându-și activitatea la provocările generate de conflictul din Ucraina. De asemenea, operațiunea de menținere a păcii desfășurată în regiunea transnistreană trebuie analizată prin prisma dimensiunii politice. Militarii care fac parte din Forțele de Menținere a Păcii implementează deciziile adoptate de actorii politici, iar cooperarea directă a militarilor din Republica Moldova și regiunea transnistreană poate constitui un exemplu de bune practici pentru formularea și aplicarea deciziilor politice în procesul de reintegrare a țării. Realizarea obiectivelor menționate se încadrează în limitele și prerogativele actualului format al *Acordului din 21 iulie 1992*, însă impune adoptarea unor abordări inovatoare, adecvate condițiilor contemporane. Implementarea acestora reprezintă, în primul rând, o prerogativă a actorilor politici, care trebuie să le abordeze în cadrul dialogului cu participanții la misiune.

În același timp, procesele de dialog politic trebuie să fie sensibile la contextul internațional, luând în considerare faptul că formatul de negocieri 5+2 a fost suspendat ca urmare a declanșării războiului pe scară largă în Ucraina. Astfel, progresele viitoare în domeniul reintegrării Republicii Moldova vor depinde de doi factori principali:

1. evoluțiile geopolitice care vor urma în regiune după încheierea conflictului din Ucraina;
2. nivelul de pregătire și voința părților implicate de a asigura un proces efectiv de reintegrare.

Prin urmare, succesul oricăror reforme sau ajustări ale mecanismelor de menținere a păcii va fi condiționat atât de capacitatea actorilor interni de a valorifica cadrul existent, cât și de conjunctura geopolitică regională, ceea ce subliniază caracterul complex și multidimensional al procesului de stabilizare și reintegrare a Republicii Moldova.

¹ *Ordinea publică și libera circulație în Zona de Securitate, în centrul discuțiilor în cadrul Comisiei Unificate de Control*, <https://www.gov.md/index.php/ro/comunicate-de-presa-bpr/ordinea-publica-si-libera-circulatie-zona-de-securitate-centrul-discutiilor> (12.09.2025).

² *Problema eliminării posturilor ilegale din Zona de Securitate abordată la ședința Comisiei Unificate de Control*, <https://www.gov.md/index.php/ro/comunicate-de-presa-bpr/problema-eliminarii-posturilor-ilegale-din-zona-de-securitate-abordata-la> (12.09.2025).

Concluzii

În contextul discuțiilor cu referire la (in)eficiența misiunii, apar tot mai multe opinii contradictorii cu referire la caracterul ambivalent al misiunii, care deseori este considerat atât un succes militar, cât și un eșec politic.

Misiunea de menținere a păcii din zona estică a Republicii Moldova este deseori prezentată ca un „succes” din perspectiva securității imediate. Este incontestabil faptul că, în cei peste 30 de ani de existență, aceasta a reușit să prevină reluarea ostilităților și să mențină o stabilitate militară relativă. În termeni de peacekeeping minimalist, obiectivul său fundamental -încetarea permanentă a focului - a fost îndeplinit. Cu toate acestea, o analiză critică relevă că această stabilitate are un caracter superficial și precar. Misiunea nu a fost urmată de un proces consistent de peacebuilding, în sensul de reconstrucție instituțională, reconciliere societală și negociere politică și asigurarea integrității statului. În lipsa unor mecanisme eficiente de tranziție, rezultatul a fost consolidarea statu-quo-ului și „înghețarea” conflictului. Din acest punct de vedere, eficiența misiunii este sever limitată, transformându-se într-o sursă de stagnare mai degrabă decât într-un catalizator al păcii.

Un principiu fundamental al operațiunilor internaționale de menținere a păcii este imparțialitatea. În cazul zonei transnistrene, acest principiu este grav compromis. Federația Rusă, actor principal al conflictului din 1992, a devenit concomitent „garant al păcii” și parte dominantă a misiunii. Această dublă calitate afectează credibilitatea mecanismului și generează suspiciuni constante cu privire la obiectivele sale reale. Mai mult, absența unui mandat explicit din partea ONU sau OSCE limitează legitimitatea internațională a misiunii. Deși OSCE are un rol consultativ în procesul de negocieri¹ („formatul 5+2”), aceasta nu exercită niciun control efectiv asupra Zonei de Securitate. În aceste condiții, misiunea este percepută mai degrabă ca un aranjament unilateral rusesc decât ca un mecanism multilateral de securitate. Consecința directă este o divizare a percepțiilor: Chișinăul și partenerii occidentali contestă imparțialitatea și legitimitatea misiunii, în timp ce Tiraspolul și Moscova o prezintă ca pe un exemplu de stabilitate. Această dihotomie afectează inclusiv negocierile politice, deoarece fiecare parte instrumentalizează formatul de securitate în funcție de propriile interese.

Analiza critică nu poate ignora dimensiunea geopolitică a misiunii. Prezența militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova, mascată sub forma „forțelor de menținere a păcii”, reprezintă un mijloc eficient de proiecție a influenței Kremlinului în regiune. În acest sens, misiunea funcționează ca un instrument de politică externă, având un impact direct asupra orientării strategice a Chișinăului. Federația Rusă utilizează această prezență ca pârghie de presiune

¹ *Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa Misiunea în Moldova*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.osce.org/files/f/documents/2/a/425252_0.pdf (12.09.2025).

pentru a împiedica apropierea Republicii Moldova de NATO și chiar de Uniunea Europeană. Din perspectivă critică, misiunea nu este doar un mecanism de securitate, ci și un vector de control geopolitic. Această realitate este confirmată de faptul că Moscova a refuzat constant retragerea trupelor sale, în pofida angajamentelor asumate la summitul OSCE de la Istanbul (1999)¹. Astfel, menținerea statu-quo-ului servește intereselor strategice ruse, dar contravine intereselor Republicii Moldova și principiilor dreptului internațional. În consecință, eficiența misiunii trebuie evaluată nu doar prin prisma securității locale, ci și a implicațiilor geopolitice mai largi. În pofida stabilității relative, actualul format de securitate comportă o serie de riscuri structurale:

- *Risc de blocaj permanent* – absența unui mecanism de tranziție către o soluție politică perpetuează conflictul înghețat și creează dependență de statu-quo.
- *Risc de instrumentalizare geopolitică* – misiunea poate fi folosită de Federația Rusă pentru a destabiliza Republica Moldova în momente de criză regională (de exemplu, în contextul războiului din Ucraina).
- *Risc de lipsă de transparență* - monitorizarea incidentelor din Zona de Securitate este controlată de CUC, ceea ce reduce posibilitatea unei evaluări obiective și independente.
- *Risc de erodare a legitimității* - percepția negativă a misiunii în rândul populației moldovenești poate genera tensiuni sociale și politice interne.
- *Risc de securitate regională* - prezența trupelor ruse în zona transnistreană, la granița cu Ucraina, reprezintă o sursă de instabilitate în contextul conflictului ruso-ucrainean.

Aceste riscuri demonstrează că stabilitatea aparentă este fragilă și dependentă de factori externi. În absența unei reforme, misiunea riscă să devină un factor de vulnerabilitate, mai degrabă decât un garant al păcii. În acest context apare întrebarea cu referire la alternativele actualului format. Literatura de specialitate și discursul politic identifică mai multe opțiuni:

- a) *Transformarea misiunii într-una civilă, sub egida OSCE*. Această opțiune ar crește imparțialitatea și legitimitatea internațională, dar întâmpină opoziția fermă a Federației Ruse și a Tiraspolului.
- b) *Internaționalizarea sub egida ONU*. O misiune ONU ar oferi cea mai înaltă legitimitate, însă ar necesita acordul Consiliului de Securitate, unde Rusia are drept de veto.
- c) *Transformarea într-o misiune mixtă OSCE–UE*. Această variantă ar combina expertiza OSCE cu resursele UE și ar putea avea susținerea partenerilor occidentali, dar depinde de contextul geopolitic și de echilibrul de putere.

¹ *Istanbul document 1999*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.osce.org/files/f/documents/6/5/39569.pdf (12.09.2025).

d) *Menținerea statu-quo-ului*. Cea mai probabilă opțiune pe termen scurt, însă cu riscul perpetuării conflictului înghețat și al erodării legitimității Republicii Moldova.

Fiecare scenariu prezintă avantaje și dezavantaje, dar toate indică o direcție comună: necesitatea reducerii rolului dominant al Federației Ruse și creșterea gradului de implicare internațională. Discuția asupra eficienței misiunii de pace din zona transnistreană conduce inevitabil la o concluzie ambivalentă. Din perspectiva securității imediate, aceasta a funcționat, reușind să prevină războiul. Din perspectiva unei soluții politice durabile, misiunea s-a dovedit ineficientă, blocând procesele de reconciliere și consolidând statu-quo-ul.

Bibliography

Books and studies

1. Cerba, Valeriu, *Adevărul despre agresiunea rusă în Transnistria*, Tipografia Centrală, Chișinău, 2019, 432 p.
2. Coropcean, Ion, *Operațiunea de menținere a păcii în Zona de Securitate pe Nistru – unele realizări și rezerve*, „Cohorta. Revistă de Istorie Militară”, Nr. 2, 2020, pp. 141-152.
3. Creangă, Pavel. *Ia hociu rasskazati...*, Elan Poligraf, Chișinău, 2005 (Крянгэ П. *Я хочу рассказать...*, Elan Poligraf, Chișinău, 2005. 356 p.)
4. Kurtskhalia, Alexander, *Analiza juridică a acordului moldo-rus din 21 iulie 1992 de încetare a focului în conflictul transnistrean*, „Revista Națională de Drept”, vol. 48, nr. 2, 2022, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/65-70_33.pdf
5. *Reforma misiunii de pacificare din Transnistria: o premiză pentru soluționarea conflictului*, Kiev, 201, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.viitorul.org/files/10.pdf

Documents

1. *Acordul cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova*, https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/1992-07-21-ru-moscow-agr_on_principles_of_peaceful_settle.pdf
2. *Acordul privind măsurile de creștere a încrederii și dezvoltarea contactelor dintre cele două părți*. https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/1998-03-20-ru-odessa-agreement_on_cbm_and_development_of_c.pdf
3. *Declarația de Independență a Republicii Moldova*. Lege privind Declarația de independență a Republicii Moldova nr. 691-XII din 27.08.1991, Monitor nr.

- 11-12/103, 118 din 1991.
<https://www.constcourt.md/pageview.php?l=ro&id=276&idc=11>.
4. *Istanbul document 1999*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.osce.org/files/f/documents/6/5/39569.pdf>.
 5. *Legea nr.448/2003 cu privire la statutul forței militare străine în Republica Moldova*, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28813&lang=ro.
 6. *Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa Misiunea în Moldova*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.osce.org/files/f/documents/2/a/425252_0.pdf.

Media publications

1. *CEDO a condamnat Rusia pentru uciderea lui Vadim Pisari de către pacificatorul său*, <https://www.dw.com/ro/cedo-a-condamnat-rusia-pentru-uciderea-lui-vadim-pisari-de-catre-pacificatorul-sau/a-18396810>.
2. *Contingentele Forțelor de Menținere a Păcii în Zona de Securitate*. Ministerul Apărării al Republicii Moldova, <https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=163>.
3. *Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control semnalează prezența posturilor ilegale în Zona de Securitate*, <https://www.moldpres.md/rom/oficial/delegatia-r-moldova-in-comisia-unificata-de-control-semnaleaza-prezenta-posturilor-ilegale-in-zona-de-securitate>.
4. *Ordinea publică și libera circulație în Zona de Securitate, în centrul discuțiilor în cadrul Comisiei Unificate de Control*, <https://www.gov.md/index.php/ro/comunicate-de-presa-bpr/ordinea-publica-si-libera-circulatie-zona-de-securitate-centrul-discutiilor>.
5. *Președintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu liderul Transnistriei*, <https://presedinte.md/presa/presedintele-republicii-moldova-a-avut-o-intrevedere-cu-liderul-transnistriei>.
6. *Problema eliminării posturilor ilegale din Zona de Securitate abordată la ședința Comisiei Unificate de Control*, <https://www.gov.md/index.php/ro/comunicate-de-presa-bpr/problema-eliminarii-posturilor-ilegale-din-zona-de-securitate-abordata-la>.
7. *Întâlnirea Președintelui Republicii Moldova cu liderul de la Tiraspol*, <http://vrmoldova.md/actualitate/desi-krasnoselski-spune-ca-au-ramas-11-posturi-ilegale-de-control-vicepremierul-opereaza-cu-alte-cifre/>.
8. *Tiraspolul refuză să discute despre cele 37 de posturi instalate ilegal. Ședința CUC, amânată*, https://tv8.md/2020/05/29/tiraspolul-refuza-sa-discute-despre-cele-37-de-posturi-instalate-ilegal-sedința-cuc-amanata?fbclid=IwY2xjawM_tj5leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETfyMXZyaHE

zalBRN1pPYTBjAR4hX3D-
eqSa_gKc1h9hQf2EMfFxroMNU0COV2aaR8VVjy9YP19agIoCgSXQoQ_ae
m_jeWml_KZzKQdgRRLfcHGzg.